

ILK BOLALIK DAVRIDA PSIXIK TAFAKKURNING RIVOJLANISHINI AHAMIYATI VA XUSUSIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6536000>

Qarshiyev Salohiddin Bahriddinovich.

Termiz davlat univertseti ijtimoiy fanlar fakulteti

Pedagogika va Psixologiya ta'lim yunalishi

2-bosqich 320- guruh talabasi

Annotatsiya: *Ilk bolalik davri bola hayotidagi eng ahamiyatga ega davrdir. Shaxsning kamol topishi murakkab jarayon ekanligini, unda yosh o'sishi bilan bog'liq holda sodir bo'ladigan o'zgarishlar va yangilanishlarning xilma -xilligi hamda yosh o'sishi bilan bola faqat miqdor jihatdan emas, balki sifat jihatdan ham o'sib boradi. Bolaning biologik jihatdan o'sishi uning psixikasida ham o'sish va o'zgarishlarga sabab bo'ladi.*

Kalit so'zlar: *egosintezim ,fazo ,sitvativ, analiz, sintez abstraksiyalash. Bola tafakkurida egosenterizmning yuzaga kelishi.*

Egosenterizm (lot.Ego - men va markaz) shaxsning o'z qiziqish darajasiga bog'lanib qolishi boshqa odamlar va narsalarga nisbatan o'zini dastlabki bilishiga oid qarashli axborotlarga moslasha bilmaslikdan iborat hisoblanadi.

Ilk bolalik davridagi bolalar so'zlay boshlagan bo'lishiga qaramay, ular hali vaqt va fazo kabi murakkab tushunchalarni to'g'ri idrok qila olmaydilar, chunki ularda hali turmush tajribasi yo'q.

Bunday murakkab tushunchalar kundalik hayot davomida sekin asta hosil qilib boriladi. Bir yoshgacha bo'lgan bolalarning diqqati nihoyatda beqaror va ixtiyorsiz bo'lsa ikki yoshga to'lgan bolalarning diqqatida yangi sifatlar yuzga kela boshlaydi. Ilk bolalik davridagi psixologik yangiliklar :bola tomonidan o'zining atrofida gilardan ajralishi;o'zining harakat sub'ekti sifatida aniqlanadi;o'zini boshqa kishilar bilan taqqoslashi.

Bola o'sib ulg'aygan sari uning diqqati barqaror bo'la boshlaydi. Diqqatning ozmi - ko'pmi barqaror bo'la boshlagani shunda ko'rinadiki, bola uzini qiziqtirgan biror narsa bilan uzoq vaqt davomida shug'ullana oladi. Ikki yoshga to'lib uch yoshga qadam quygach so'zlarni tushunadi. So'z boyligi orta borgach bolaning o'ziga xos bo'lgan situativ tili haqiqiy tilga aylanadi.

Bu yoshdagi bolalarni tafakkurlari o'ziga xos xususiyatlarga hamda aniq harakatlarga ega. Ular ayni chog'ida idrok qilib turgan narsalari haqida juda sodda tafakkur qila oladilar . Bundan tashqari bu yoshdagi bolalarning tafakkur jarayonlarida harakat elementlari ko'p bo'ladi . Shuning uchun ham ularning tafakkuri bazan harakatli tafakkur deb ham yuritiladi. Ilk bolalik davridagi bolalarda hali tafakkurning fikriy operatsiyalarni, ya'ni analiz umumlashtirish kabilar kuramiz.

Bolalar qo'llaridagi o'yinchoqlarini yoki qo'llariga tushgan narsalarning amaliy aylantirib, paypaslab, buzib analiz qiladilar. Lekin sintez qilishga hali qurbi yetmaydi. Bu yoshning oxiriga kelib tafakkurning o'sishida nutqning roli juda oshadi. Bola yangi so'zlarning imkon qadar ko'proq bilib olib, ulardan o'z tafakkurida keng foydalana oladilar. Bu esa fikrlash operatsiyalarning o'sishiga yordam beradi. Bolada so'zlar vositasi bilan analiz va sintez qilish, abstraksiyalash hamda umumlashtirishning dastlabki alomatlari ko'rina boshlaydi.

Tafakkurning o'sishida yana bir muhim bosqich shundan iboratki, ilk bolalik yoshi oxiriga kelib bola ayrim tushunchalarning bilib olishiga va bu tushunchalarning eng muhim belgilarining o'zlashtirishiga muvaffaq bo'ladi. Uch yoshga to'lay deb qolgan bola katta yoshdagi hamma odamlarning ishga barvaqt ketishlarining juda yaxshi biladi. Agar bu yoshdagi bolaga dadang endi barvaqt ishga ketmaydi deyilsa, u hayron bulib qoladi, chunki katta odam bulgan dadasining ishga bormasligi uning tushunchasiga to'g'ri kelmaydi. Uning tushunchasida hamma katta odamlar barvaqt ishga kelishi kerak. Shuning uchun bir o'ylab o'tirmay dadam kattalarku deb javob beradi.

Bolalar tushunchalardan foydalanib, sodda xulosalar chiqarishga o'rgana boshlaydilar. Ular bir necha hukmlardan foydalanib, katta - kichik, baland - pasd, kòp - oz kabi sodda xulosalar chiqara oladilar, bu esa tafakkurning yanada rivojlanishi uchun zamin yaratadi. Ilk bolalik davrida dalalarda murakkab psixik jarayonlardan biri bo'lmish xayol anchagina rivojlana boshlaydi. Lekin bu asosan ixtiyorsiz buladi. Ular hali malum maqsad asosida ixtiyorsiz tarzda xayol yurgiza olmaydilar.

Ilk yoshdagi bola psixikasining rivojlanishi.

Ilk bolalik davri: Go'daklil davridan so'ng, rivojlanishning yangi bosqichi ilk bolalik davri boshlanadi. Ilk bolalik davri bola hayotidagi eng ahamiyatga molik, uning kelajakdagi psixologik rivojlanishini belgilab beruvchi muhim davr hisoblanadi. Ilk bolalik davridagi bolaning idroki ancha rivojlangan bo'lsa ham hali katta odamlar idrokidan keskin farq qiladi. Birinchidan bolalarga turmush tajribasining yo'qligi tufayli ularning idroklarining ham anglashilmagan harakatlarga ega bo'ladi. Ular ko'p narsalarga birinchi marta duch keladilar. Shuning uchun bolalar idrok qiladigan ko'p

narsalar ularga yangilash yani dastlabki tassurot kuchiga ega bo'ladi. Ikinchidan esa bolalarning idroki ko'pincha ixtiyorsiz harakatlarga ega bo'ladi, yani ularning idrokida muayyan bir maqsadni ko'zlash hali sezilmaydi . Shuning uchun ularning idroki bir narsadan boshqa bir narsaga beixtiyor ko'cha oladi. Lekin bu yoshdagi bolalarda hissiyot kuchli bo'lgani uchun o'zlarini qiziqtiradigan, hayron qoldiradigan hissiy kechinmalar uyg'otadigan narsalarni idrok qiladilar .

Ilk bolalik davrida nutqning o'sishi.

Go'daklik davridagi bolalarga nisbatan, ilk bolalik davridagi bolalar atrof muhitdagi narsa va hodisalarga nisbatan ko'proq qiziqish bilan qaraydilar. Agar go'dak bola qo'lga ushlagan narsaning oddiy harakat bilan kuzatsa, 2 - 3 yoshdagi bola shu predmet qismlarini diqqat bilan o'rganadigan so'ngini o'z amaliy faoliyatida ishlata boshlaydi.

Nutq - bu yoshlarda nafaqat muloqot, balki bola tafakkurini rivojlanishi va o'zini o'zi, shuningdek, bilish jarayonlarini boshqarish vositasi bo'lib ham xizmat qiladi. Ilk bolalik davridan boshlab bola uning o'rab turgan predmetlarning xususiyatlarini va ular orasidagi oddiy bog'liqliklarni anglashga harakat qiladi. Bu davr aqliy rivojlanishning asosini, idrok va tafakkur xarakterlarining yangi ko'rinishlarining tashkil etadi. 1 yoshli bola predmetlarining izchil tizimli ravishda ko'rib chiqa olmaydi. Xotira bolaning taraqqiyoti uchun katta ahamiyatga egadir. Idrok oshsa, xotira takomillashtiradi. Ilk yoshdagi bolalarda ixtiyorsiz diqqat ustunligicha qolaveradi. Masalan: bola juda berilib ertag eshtayotgan bo'lsa ham, xonaga birov kirib qolsa uning diqqati ixtiyorsiz va shu ertakdan bola chalg'iydi. Diqqatning ko'p chalg'ishi bu yoshdagi bolalar diqqatning xarakterli bo'ladigan yangi o'zgaruvchilarga muhtoj bo'lib turadi.

Bola tevarak - atrofidagi olamni kattalarning tushuntirishi bilan bir vaqtda kuzatsa, atrofidagi olamni yaxshiroq tushuna boshlaydi, narsa va hodisalarning solishtiradi, ularning ayrimlari o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlarni va buning sabablarini aniqlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bulsak, bolada sodir bo'ladigan psixik o'sish bilan bir qatorda tafakkur ham rivojlana boradi. Bolada psixik o'sish va o'zgarish ular hayotida o'z o'rnini va mavqeyiga ega bo'lishi biroz murakkabroq kechadi. Buning sababi bir tomondan bolada hali yetarlicha tajribaning yetishmasligi bo'lsa ikkinchi tomondan kattalarning boladagi ehtiyoj va intilishlar ortida turgan rivojlanish xususiyatlarini to'liq anglab yetmasligidadir

Yuqoridagi fikrlardan shuni anglash mumkinki tafakkur insonni kamol topishida muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR :

1. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. Nashr. 20.07.2006. -32b
2. www.ziyo.uz kutubxonasi.
3. Sh.M.Mirziyoyevning "2017-2021 - yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida" gi Qarori.T.2016-yil 29-dekabr.
4. Deyl Karnege. "Muvaffaqiyat kaliti " Toshkent Yangi asr avlod 2010 221-b
5. Sabo Ochil "Mustaqillik ma'naviyati va tarbiya asoslari " Toshkent. O'qituvchi 1995-yil 254-b.

